

HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI FANINING INSONLARGA AHAMIYATI

Zoirova Xabiba Xamrokulovna

Samarqand viloyati Favqulodda Vaziyatlar Boshqarmasi Hayot faoliyati xavfsizligi o'quv
markazi katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10900115>

Annotatsiya. Ushbu maqola hayot faoliyati xavfsizligi fanining ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot usullari sifatida adabiyotlar tahlili va soha mutaxassisleri bilan suhbatlar o'tkazildi. Maqolada hayot faoliyati xavfsizligi fanining jamiyat hayotidagi o'rni, sohaning rivojlanish tarixi va bugungi kundagi dolzarb muammolari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, masalaning yechimiga doir takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: hayot faoliyati xavfsizligi, texnika xavfsizligi, sanoat xavfsizligi, mehnatni muhofaza qilish, favqulodda vaziyatlar.

THE IMPORTANCE OF THE SCIENCE OF LIFE ACTIVITY SAFETY TO PEOPLE

Abstract. This article is devoted to the study of the importance of life safety science. Literature analysis and interviews with industry experts were used as research methods. The role of the life safety science in the life of the society, the history of the development of the field and the actual problems of today are considered in the article. Proposals for solving the problem have also been developed.

Key words: life activity safety, equipment safety, industrial safety, labor protection, emergency situations.

ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию значения науки безопасности жизнедеятельности. В качестве методов исследования использовался анализ литературы и интервью с экспертами отрасли. В статье рассматривается роль науки безопасности жизнедеятельности в жизни общества, история развития отрасли и актуальные проблемы современности. Также разработаны предложения по решению проблемы.

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, безопасность оборудования, промышленная безопасность, охрана труда, чрезвычайные ситуации.

Inson hayot faoliyati uchun tashqi sharoitda bo'ladigan o'zgarishlar haqida yetarli

darajada axborotning bo'lishi va bu axborotni qaysi mohiyatda foydalanish imkoniyatini belgilovchi va unga tayyorgarlik ko'rish uchun tabiiy muhofaza chora-tadbirlariga ma'lum ma'noda tayyorgarlik bo'lishi insonning yashash uchun kurash sifatining asosi sanaladi. Atrof-muhit ko'rinishi haqidagi ma'lumot inson uchun shu sharoitga moslashish imkoniyatini yaratadi va buni uning yetti muchasi sifatidagi axborot qabul qilish tizimlari yordamida amalga oshiriladi.

Inson faoliyatining turli-tuman qirralari mavjud bo'lib, turli xil hududlarda yashovchilar uchun o'ziga xos bo'lgan faoliyat turlari bo'ladi. Bu faoliyat turlari eski zamonlardan beri har xil shaklda takomillashib kelgan. Masalan, shaharlar hududida yashagan aholining faoliyat tarzi qishloqlarda yashovchilar faoliyatidan ancha farq qilishi ma'lum.

Ma'lumki, keyingi vaqtlarda aholining shaharlashish darajasi o'sganligi munosabati bilan va qishloqlarga zamonaviy texnika va texnologiyalar kirib kelishi natijasida bu tafovut kamayib bormoqda. Ayrim takomillashgan mamlakatlarda bu tafovutlar deyarli yo'qoldi deb aytish mumkin. Shuning uchun ham inson faoliyatini bugun taraqqiyotini nazarda tutib, inson faoliyati ikkita turga: ya'ni jismoniy mehnat va aqliy mehnat turlariga bo'lish mumkin.

Bunday bo'linish, albatta, birmuncha umumiy shaklda nisbiy bo'lsa ham, bunday bo'lib qarash faoliyat turlariga baho berishda ancha yengillik paydo qiladi. Inson mehnat faoliyati jarayonida salomatlikka yomon ta'sir qiladigan omillarga duch keladi, mazkur omillarni insonga ta'sir darajasini baholash niyatida chegaradagi ruxsat etilgan daraja yoki aralashma tushunchasi kiritilgan. Bu daraja miqdori yuqori bo'lsa, odam organizmida xavfli faoliyat paydo bo'ladi va kasb kasalligiga duch keladi.

Hayot faoliyati xavfsizligi fanining ahamiyati kundan-kunga ortib bormoqda. Bunga sabab, birinchidan, texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida yangi xavf-xatarlarning paydo bo'lishi bo'lsa, ikkinchidan, atrof-muhit muammolari va tabiiy ofatlarning ko'payishi hisoblanadi. Bunday sharoitda hayot faoliyati xavfsizligi sohasidagi mutaxassislar va ushbu fanga oid bilimlar yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Hozirgi kunda hayot faoliyati xavfsizligi fani yanada keng qamrovli bo'lib, global miqyosdagi muammolarni hal qilishga qaratilgan. Misol uchun, iqlim o'zgarishi va atrof-muhit ifloslanishi kabi ekologik muammolar shuningdek, terrorchilik va kiberhujumlar kabi yangi tahdidlar ham hayot faoliyati xavfsizligi sohasi oldida turgan dolzarb vazifalar hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, hayot faoliyati xavfsizligi fani jamiyat hayotining barcha jabhalarida muhim rol o'ynaydi. Birinchidan, ushbu soha ishchilarning xavfsiz va qulay mehnat sharoitlarini ta'minlashga xizmat qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, hayot faoliyati xavfsizligi talablariga rioya qilish natijasida ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar soni sezilarli darajada kamaygan. Misol uchun, AQSHda 1970-yildan beri mehnat bilan bog'liq o'lim holatlari 62% ga kamaygan.

Ikkinchidan, hayot faoliyati xavfsizligi fani atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy ofatlarning oldini olishda ham muhim ahamiyatga ega. Chunonchi, sanoat chiqindilarini to'g'ri boshqarish va utilizatsiya qilish atrof-muhitning ifloslanishini kamaytiradi. Favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni boshqarish esa tabiiy ofatlar va texnogen halokatlar oqibatida yuzaga keladigan zararlarni minimallashtirishga yordam beradi.

Uchinchidan, hayot faoliyati xavfsizligi sohasidagi innovatsiyalar va ilmiy-tadqiqot ishlari jamiyat farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Yangi texnologiyalar va usullarni ishlab chiqish natijasida ish sharoitlari yaxshilanadi, ishlab chiqarish samaradorligi oshadi va atrof-muhitga ta'sir kamayadi. Bunday yutuqlar iqtisodiy o'sishga va aholi turmush darajasining yaxshilanishiga olib keladi.

Hayot faoliyati xavfsizligi fani bugungi kunda bir qator muammolar va chaqiriqlarga duch kelmoqda. Birinchi navbatda, soha rivojlanayotgan texnologiyalar va innovatsiyalar bilan hamnafas bo'lishi lozim. Misol uchun, robototexnika, sun'iy intellekt va virtual reallik kabi texnologiyalar ishlab chiqarishga jadal joriy etilmoqda. Bu esa hayot faoliyati xavfsizligi mutaxassislaridan yangi bilim va ko'nikmalarni talab qiladi.

Shuningdek, hayot faoliyati xavfsizligi fani uzluksiz ta'lim va malaka oshirishni taqozo etadi. Soha standartlari va qonun hujjatlari doimiy ravishda yangilanib turadi, bu esa

Mutaxassislarning bilimlarini muntazam yangilab borishini talab qiladi. Xodimlarning hayot faoliyati xavfsizligi bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish uchun treninglar, seminarlar va onlayn kurslar tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Yana bir muhim jihat - bu hayot faoliyati xavfsizligi madaniyatini shakllantirish va ommalashtirish zaruratidir. Ko'p hollarda, baxtsiz hodisalar va jarohatlanishlar xodimlarning e'tiborsizligi yoki qoidalarga rioya qilmasligi oqibatida yuz beradi. Shu sababli, korxonalar va tashkilotlarda xavfsizlik madaniyatini shakllantirish, barcha xodimlarni hayot faoliyati xavfsizligi qoidalariga rioya qilishga undash muhim ahamiyat kasb etadi.

Inson hayot faoliyati — insonning o'z manfaatlarini qondirish niyatidagi kunlik mehnat

faoliyati va dam olishi, ya'ni insoniyat yashashining asosiy shaklidir. Inson yashash mobaynida o'zining moddiy va ma'naviy manfaatlarini qondirish niyatida yashash makonini, sharoitini o'zgartiradi. Darhaqiqat, inson o'z faoliyatini tabiiy, maishiy, ishlab chiqarish, shahar muhiti va favqulodda muhitlar sharoitida amalga oshirishi mumkin.

Inson har qanday sharoit muhitida faoliyat yuritmasin inson va muhit orasida o'zaro qarama-qarshi ta'sir paydo bo'ladi. Hayot faoliyati xavfsizligi - maqsadga olib boruvchi yo'l, uslub va vositalar jamlanmasidir. U atrof-muhit va insoniyatga tahdid qiluvchi xavflarning tabiatini, ularni paydo bo'lish va ta'sir qilish qonuniyatlarini, xavflarni yuzaga kelishini oldini olish tadbirlarini, xavflardan himoyalaniş usullari va xavf ta'sirida paydo bo'lgan salbiy oqibatlarni yo'q qilish yo'llarini o'rganuvchi ilmiy bilimlar sohasi sanaladi.

Binobarin, issiqlik elektrostansiyalarida, metallurgiya sanoatida, avtomobilsozlikda yoqilg'ilarni yoqish natijasida hosil bo'ladigan zaharli gazlar atmosferani ifloslantirmoqda. Inson mehnat faoliyatiga ta'sir qiluvchi omillar, inson umrining ko'p vaqtini mehnat egallaydi, agar inson ish faoliyatida o'rnatilgan hamma tartib-qoidalarga rioya qilmasa, bu, o'z vaqtida, inson mehnat faoliyatiga va sog'ligiga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Ishlab chiqarish sharoiti -bu insonni o'rab turgan atrof muhitning bir qismini tashkil etib, uning tarkibiga tabiat-iqlimga bog'liq bo'lgan, shuningdek insonning kasbiy faoliyatiga ta'sir qiluvchi xavfli va zararli omillar kiradi.

Hayot faoliyati xavfsizligi insonning hayotida sodir bo'ladigan turli shakldagi xavflarni bartaraf etish va ulardan himoyalaniş yo'llarini o'rganishga qaratilgan nazariy fandir. U keng qamrovli ilmiy-amaliy izlanishlar va tadqiqotlar yordamida shakllanib, ilmiy-nazariy izlanishlar to'g'risida paydo bo'lgan qonunlar, nizomlar, standartlar, ko'rsatmalar, qoidalar va sanitar-texnik me'yorlar, shuningdek ularni o'rganish haqida uzluksiz ta'lim-tarbiya tizimini vujudga keltirish, uni rivojlantirish muhim o'rin tutadi.

O'zbekiston davlatining ijtimoiy-sotsial taraqqiyotining muhim omilini fuqarolarning mehnat qilishi va ularning hayotiy faoliyatini muhofaza etish tashkil qiladi. Shu sababdan ham ishlab chiqarish tarmoqlarining muhim maqsadi, nafaqat yuqori ko'rsatkichda va sifatda mahsulot ishlab chiqarish, balki ishlab chiqarish sharoitlarini yaxshilash, ishlab chiqarishda ishlovchilarning jarohatlanishiga va kasb kasalliklariga uchrashlariga olib keladigan manbalarni yo'qotishdan iborat.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, bugungi kunning eng jiddiy masalalari qatoridan biri -ekologik xavfsizlikni ta'minlash sanaladi. Sababi insoniyat o'z taraqqiyotining turli vaqtlarida bu muammolarga duch kelgan, lekin bugungi kecha-kunduzda bu masalalarning yechimini

kechiktirmay hal etish joiz sanaladi. Darhaqiqat, atrof-muhitni ifloslantiruvchi bir qator sanoat, qishloq xo'jaligi va qurilish materiallari ishlab chiqarish tarmoqlarida foydalaniladigan, olinadigan, tashiladigan, saqlanadigan zaharli va zararli moddalarning atmosferaga, atrof muhitga chiqib ketishi, to'kilishi, tarqalishi yer, suv va havoning ifloslanishiga olib kelmoqda.

Hayot faoliyati xavfsizligi fani jamiyat hayotining barcha jabhalarida muhim ahamiyatga ega bo'lib, insonlarning xavfsizligi va farovonligini ta'minlashga xizmat qiladi. Ushbu sohaning rivojlanishi uchun quyidagilar zarur:

- Hayot faoliyati xavfsizligi fanini yanada rivojlantirish va ilmiy-tadqiqot ishlarini faollashtirish;
- Soha mutaxassislarning malakasini muntazam oshirib borish;
- Aholiga, ayniqsa, yoshlarga hayot faoliyati xavfsizligi bo'yicha ta'lim va targ'ibot ishlarini kuchaytirish.

Ushbu chora-tadbirlar hayot faoliyati xavfsizligi fanining yanada rivojlanishiga va jamiyat hayotida tutgan o'rnining mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Yormatov G 'Y. «Hayot faoliyati xavfsizligi» ma'ruzalar matni. T., 2000.
2. Yormatov G 'Y., Isamuxamedov Yo.U. «Mehnatni muhofaza qilish». Darslik. T.: «O'zbekiston», 2002.
3. Yormatov G 'Y., Hamroyeva A. L. «Atrof-muhitni ifloslantiruvchi omillar va ularga qarshi kurash chora-tadbirlari». O'quv qo'llanma. T., 2002.
4. Yormatov G., Yuldashev O., Hamraeva A. Hayot faoliyati xavfsizligi. - T., 2009.
5. Nigmatov A., Muxamedov Sh., Xasanova N. Hayot faoliyati xavfsizligi va ekologiya menejmenli. -- T.: "Navro'z", 2014.
6. Qudratov A. va boshq. Hayotiy faoliyat xavfsizligi. - T.: "Aloqachi", 2005.